

НЕЙРОПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ МУЗЫКАЛЬНО-РИТМИЧЕСКИХ ИНТЕРВЕНЦИЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗАПОМИНАНИЯ

Шаланков Константин Константинович

Старший преподаватель кафедры Латинского языка, педагогики и психологии
Ферганского медицинского института общественного здоровья
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19563599>

Аннотация

В тезисе рассматриваются нейропедагогические основания применения музыкально-ритмических интервенций как средства повышения эффективности запоминания учебного материала. Показано, что педагогическая ценность ритма определяется не только его эмоционально-мотивационным потенциалом, но и включением механизмов селективного внимания, тормозного контроля, временной организации деятельности и поддержания информации в рабочей памяти. На основе современных обзорных и экспериментальных исследований обосновывается положение о том, что музыкально-ритмические интервенции наиболее результативны не как фоновое сопровождение, а как специально структурированная активность, встроенная в учебную задачу. Предлагаются педагогические условия использования таких интервенций в обучении студентов, в том числе международных обучающихся медицинского вуза.

Ключевые слова: нейропедагогика, музыкально-ритмические интервенции, запоминание, рабочая память, исполнительные функции, внимание, студенты, медицинское образование.

ESLAB QOLISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH UCHUN MUSIQIY-RITMIK INTERVENSIYALARNI QO'LLASHNING NEYROPEDAGOGIK SHARTLARI

Shalankov Konstantin Konstantinovich

Farg'ona jamoat salomatligi tibbiyot instituti Lotin tili, pedagogika va psixologiya kafedrasida katta o'qituvchisi

Аннотация. Ushbu tezisdagi o'quv materialini eslab qolish samaradorligini oshirish vositasi sifatida musiqiy-ritmik intervensiyalarni qo'llashning neyropedagogik asoslari ko'rib chiqiladi. Ritmning pedagogik qiymati nafaqat uning hissiy-motivatsion salohiyati, balki selektiv diqqat, tormozlovchi nazorat, faoliyatni vaqt bo'yicha tashkil etish va axborotni ishchi xotirada saqlash mexanizmlarini ishga solishi bilan ham belgilanishi ko'rsatib o'tilgan. Zamonaviy tahliliy va eksperimental tadqiqotlar asosida musiqiy-ritmik intervensiyalar fon sifatida emas, balki o'quv vazifasiga singdirilgan maxsus tuzilmali faoliyat sifatida eng yuqori natija berishi haqidagi qoida asoslab beriladi. Talabalarni, jumladan, tibbiyot oliy ta'lim muassasasining xorijiy talabalarini o'qitishda bunday intervensiyalardan foydalanishning pedagogik shart-sharoitlari taklif etiladi.

Калит so'zlar: neyropedagogika, musiqiy-ritmik intervensiyalar, eslab qolish, ishchi xotira, ijro etuvchi funksiyalar, diqqat, talabalar, tibbiy ta'lim.

NEUROPEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE USE OF MUSICAL-RHYTHMIC INTERVENTIONS TO ENHANCE MEMORIZATION EFFICIENCY

Shalankov Konstantin Konstantinovich

Senior Lecturer, Department of Latin Language, Pedagogy, and Psychology, Fergana Medical Institute of Public Health

Abstract. This paper examines the neuropedagogical foundations for using musical-rhythmic interventions as a means of enhancing the efficiency of memorizing educational material. It is shown that the pedagogical value of rhythm is determined not only by its emotional and motivational potential but also by the engagement of mechanisms for selective attention, inhibitory control, temporal organization of activity, and the maintenance of information in working memory. Based on current review articles and experimental research, the paper substantiates the position that musical-rhythmic interventions are most effective not as background accompaniment, but as a specially structured activity integrated into the learning task. Pedagogical conditions for using such interventions in teaching students, including international students at a medical university, are proposed.

Keywords: neuropedagogy, musical-rhythmic interventions, memorization, working memory, executive functions, attention, students, medical education.

Актуальность. Современная нейропедагогика рассматривает запоминание не как изолированную мнемическую функцию, а как результат согласованной работы внимания, исполнительного контроля, эмоциональной регуляции и механизмов кодирования и удержания информации. В этой связи музыкально-ритмические интервенции представляют научный интерес, поскольку они одновременно активируют слухо-моторную координацию, временное прогнозирование, переключение внимания и саморегуляцию. По данным OECD, интеграция данных когнитивной науки и исследований мозга имеет значение для уточнения образовательных практик, однако требует осторожного перехода от лабораторных результатов к педагогическим технологиям. Поэтому вопрос о месте музыкально-ритмических интервенций в системе средств повышения эффективности запоминания должен решаться на основе доказательных подходов.

Цель тезиса. Обосновать нейропедагогические условия применения музыкально-ритмических интервенций для повышения эффективности запоминания учебного материала и показать их возможную роль в оптимизации учебной деятельности студентов.

Материалы и методы. Методологическую основу составили анализ междисциплинарных публикаций по образовательной нейронауке, систематических обзоров по влиянию музыкального обучения на исполнительные функции, обзоров по рабочей памяти и нейронным осцилляциям, а также экспериментальных исследований, посвященных переносу эффектов ритмического тренинга на немusикальные когнитивные задачи. Для интерпретации были отобраны как работы с позитивными результатами, так и публикации, указывающие на ограниченность далеких эффектов переноса и необходимость строгого контроля причинно-следственных выводов.

Результаты и обсуждение. Систематический обзор D.A. Rodriguez-Gomez и C. Talero-Gutiérrez показывает, что музыкальное обучение наиболее последовательно

связано с улучшением тормозного контроля, а в меньшей степени — рабочей памяти и когнитивной гибкости. Метаанализ К. Jameу и соавт. уточнил, что музыкальный тренинг дает от умеренного до выраженного эффекта именно по параметрам inhibition control, что особенно важно для учебных ситуаций, требующих сопротивления отвлекающим стимулам и удержания учебной цели. Обзор К.А. Yurgil и соавт. подчеркивает, что связь музыкального тренинга с улучшением рабочей памяти правомерно рассматривать через призму нейронных осцилляций и временной организации когнитивных процессов; это значимо для понимания механизмов кодирования, поддержания и извлечения информации. В работе Т.Р. Zanto и соавт. показано, что 8-недельный цифровой ритмический тренинг у немусыкантов улучшал кратковременную память для лиц, причем эффект сопровождался изменениями нейронной активности, связанной с кодированием и удержанием информации. Следовательно, ритм может рассматриваться не просто как внешний стимул, а как организующий механизм, поддерживающий точность временного структурирования перцептивно-мнемической деятельности.

Вместе с тем данные E.G. Schellenberg и C.F. Lima свидетельствуют, что вопрос о масштабах далеких когнитивных эффектов музыкального обучения остается дискуссионным: корреляционные результаты нередко выглядят убедительнее, чем строгие экспериментальные. Для нейропедагогики это означает необходимость отказа от упрощенной формулы «музыка автоматически улучшает память». Более корректно говорить о том, что музыкально-ритмические интервенции могут повышать эффективность запоминания при наличии определенных педагогических условий.

К числу таких условий относятся: активный, а не пассивный характер ритмической деятельности; включенность ритма в структуру учебного действия; дозированность и регулярность интервенций; опора на мультимодальное кодирование материала, когда ритм сочетается с речью, движением, зрительными опорами и повторением; соответствие ритмической нагрузки возрастным, языковым и когнитивным особенностям обучающихся. Для международных студентов медицинского вуза это особенно значимо, поскольку трудности запоминания у них нередко обусловлены не только объемом информации, но и языковой нагрузкой, высокой плотностью терминологии и стрессом адаптационного периода. В этих условиях ритмизация учебных единиц, темпо-ритмическая маркировка ключевых понятий, ритмические схемы для алгоритмов и клинических последовательностей могут выступать инструментом снижения когнитивной перегрузки и усиления осмысленного повторения.

Выводы. Музыкально-ритмические интервенции в нейропедагогике следует рассматривать как потенциально эффективное, но требующее строгой педагогической настройки средство повышения эффективности запоминания. Их механизм, вероятно, опосредован усилением селективного внимания, тормозного контроля, временной организации деятельности и процессов кодирования и поддержания информации в рабочей памяти. Наиболее перспективным представляется использование музыкально-ритмических интервенций не изолированно, а в составе целостной технологии обучения, ориентированной на активное воспроизведение, структурирование материала, поэтапное повторение и снижение избыточной когнитивной нагрузки. Это

положение может служить теоретической основой для дальнейшей разработки и эмпирической проверки нейропедагогической технологии применения музыкально-ритмических интервенций в высшей медицинской школе.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. OECD. Understanding the Brain: The Birth of a Learning Science. Paris: OECD Publishing; 2007. 330 p. ISBN 978-92-64-02912-5.
2. Rodriguez-Gomez D.A., Talero-Gutiérrez C. Effects of music training in executive function performance in children: A systematic review // *Frontiers in Psychology*. 2022. Vol. 13. Art. 968144. DOI: 10.3389/fpsyg.2022.968144.
3. Yurgil K.A., Velasquez M.A., Winston J.L., Reichman N.B., Colombo P.J. Music Training, Working Memory, and Neural Oscillations: A Review // *Frontiers in Psychology*. 2020. Vol. 11. Art. 266. DOI: 10.3389/fpsyg.2020.00266.
4. Zanto T.P., Johnson V., Ostrand A., Gazzaley A. How musical rhythm training improves short-term memory for faces // *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*. 2022. Vol. 119, No. 41. Art. e2201655119. DOI: 10.1073/pnas.2201655119.
5. Jamey K., Foster N.E.V., Hyde K.L., Dalla Bella S. Does music training improve inhibition control in children? A systematic review and meta-analysis // *Cognition*. 2024. Vol. 252. Art. 105913. DOI: 10.1016/j.cognition.2024.105913.
6. Schellenberg E.G., Lima C.F. Music Training and Nonmusical Abilities // *Annual Review of Psychology*. 2024. Vol. 75. P. 87-128. DOI: 10.1146/annurev-psych-032323-051354.
7. Bergman Nutley S., Darki F., Klingberg T. Music practice is associated with development of working memory during childhood and adolescence // *Frontiers in Human Neuroscience*. 2014. Vol. 7. Art. 926. DOI: 10.3389/fnhum.2013.00926.
8. Fiveash A., Ferreri L., Bouwer F.L., Kösem A., Moghimi S., Ravignani A., Keller P.E., Tillmann B. Can rhythm-mediated reward boost learning, memory, and social connection? Perspectives for future research // *Neuroscience and Biobehavioral Reviews*. 2023. Vol. 149. Art. 105153. DOI: 10.1016/j.neubiorev.2023.105153.